

MAHMUDXO'JA BEHBUDIYNING MILLAT G'AMIDA O'TKAZGAN
IBRATLI UMRI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6321399>

Saidkulov Jaxongir

*Xalqaro islom akademiyasi Islomshunoslik fakulteti
"Dinshunoslik" yo'nalishi 1-kurs talabasi*

Ilmir rahbar:

Turgunova Aziza Toshpulatovna

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada Mahmudxo'ja Behbudiyning ilmiy va ijodiy sohada olib borgan mashaqqatli izlanishlari, millatni uyg'otish sohasida olib borgan islohotlari haqida ma'lumot berilgan. Shuningdek, millatni ma'rifatli qilish uchun ilmiy maqolalar, avomning ilmdan uzoqlashib to'y-marakalarga berilganligi va avom dastidan chekkan uqubatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: faoliyat, tarix, asr, hadis, umr, yaratish, ma'rifatpatvarlik, millatni uyg'otish, ilm-ma'rifatli qilish, yo'lga qo'yish, diniy, dunyoviy, azob, ilm, to'y va marakalar, isrof, yetim, taraqqiyot, qurbon.

Hayot faoliyati davomida dunyoning ko'p davlatida bo'lib u yurtlardagi iqtisodiy va manaviy-ma'rifiy taraqqiyotni ko'rib, tarixda butun dunyoni titratib, butun dunyoga haligacha ustozlik qilayotgan buyuk Turkistonni ma'naviy va iqtisodiy qoloqlikdan qutqarishni hayotidagi eng oliy maqsadi deb bilgan, bu yo'lda qurbon bo'lishini bilaturib jiddu-jaht bilan hech bir to'siq va qiyinchiliklarga azob-uqubatlarga e'tibor bermay ilm-ma'rifat yo'lida qurbon bo'lgan Mahmudxo'ja Behbudi juda oz atigi 45 yil umr ko'rdi. Bu oz umri davomida diniy va dunyoviy ilmlarni chuqur o'rganishga bel bog'ladi. Jahonda bo'layotgan voqea-hodisalar, jumladan, urushlar va ularning sababi, mohiyatini millat manfaati nuqtai nazaridan tafakkur chig'irig'idan o'tkazdi. Shu bilan birga tariximizning tanazzul bosqichlari, sabablarini taftish qildi.

Mahmudxo'ja Behbudi ota-onasidan erta ajralib yetim holda ulg'aygan bo'lsada 25 yoshida Muftiylik maqomiga sazovor bo'ldi. Hayotinnig qolgan qismini, maraka-marosimlariga bor-budini sarflab boylari kerilib, faqirlari qarzga botib lekin farzandi ilm olishiga, sabot chiqarib ziyoli bo'lishiga sariq chaqa sarflamagan avomning, taraqqiyotga tik boqmasdan tilidan bid'at, shirk, kufr so'zlari tushmay muqaddas islomning asl mohiyatini tushunmay zamondan g'ofil qolgan dindorlarini yo'lini to'g'irlashga sarfladi.

O'zi asos solgan "Oyna" jurnalidagi maqolalarida, "Padarkush" dramasi va ko'plab asarlarida, ularni noto'g'ri yo'lda ekanini amaliy va nazariy, diniy-dunyoviy ilmlar asosida isbotlab, ajoyib uslubda keng yoritib berdi. Ammo bunday sharaflil xizmatlarni ilmsiz, johil avom qadriga yetmadi. Behbudiyga ayovsiz aziyat yetqazishdi.

Behbudiy ana shunday millat muammosini ta'kidlab bir maqolasida shunday yozadi; "Endi a'molimizg'a diqqat qilmoq kerak. Aksar xalqi- mizni a'moli shulki, ishlasa va foyda qilsa. Shoyadki, o'g'il va qizini to'y qilsa va ham qanday! O'z qatoridagi odamlarni qilgan to'yidan ziyodaroq! Bechora kosibni a'moli to'ydur. O'zi rohat yuzi ko'rmaydur. Kecha-kunduzni 18, balki 20 soatni mehnatg'a o'tkaraturgon kosiblarimiz bordur. Haqqincha yemaydur, kiymaydur. O'n va yigirma sanalar mehnat va mashaqqat etar va xudodan o'g'il tilar, to'y qilmoq uchun. Ana, bechorani a'moli. Yigirma sanalik meqnat uchun kun to'yda tamom. Yana Ahmad porina qavli va xona girad. To'y musrifi uchun qarz egalaridan qochadur. Katta to'y qilib xotun olgan bir qism bechoralarni holig'a yig'lamoq kerak. Uch kunlik to'yni azosi ba'zi oilalarda o'n yil, hatto, bir umr surar, balki bevatan va xonavayronlikg'a sabab bo'lur. Bir kosibni akdu nikohig'a, to'yu obro'sig'a ming so'm. Bir o'rtahol uchun 2000 yo 3000 so'm. Nimboy uchun to'rt-besh ming so'm kerak. Bu so'mlarni yuzdan yetmish beshi yeyilib-ichilib... ketar. Bu so'mlar aslinda kimniki edi? Bonka, firma, foydaxo'r- niki. Tabiiy, bularg'a pullarini bermoqlolim, na beri- lur? Bog'u xona va uyi ichindagi asbobni sotib bermoq kerak. Bechora kelin va kuyovni ko'rpa va libosig'acha sotilur, qarzxohg'a berilur". Behbudiy XIX- asrning ikkinchi yarmida o'z maqolalarida muammo sifatida tahlil qilgan bu kabi odatlar bugungi kunimizning ham dolzarb masalalaridan biri bo'lib qolmoqda.

Behbudiy nazarida ma'rifat uchun birgina maktab kifoya qilmasdi. Zamon va dunyo voqealari bilan tanishib bormoq, millat va Vatanning kundalik hayotidan, ahvolidan, ogoh bo'lmoq kerak edi. Binobarin, millat uchun shunday oyna kerak ediki, unda u o'z qabohatini ham, malohatini ham ko'ra olsin. Mana shu ehtiyoj va zarurat Behbudiyning teatr va matbuot sari boshladi. "Padarkush" shu tariqa maydonga keldi., 1911-yilda yozilgan "Padarkush" dramasi 1913-yildagina bosilib chiqadi. Kitob jildidagi «Borodino jangi va Rusiyaning fransuzlar bosqinidan xalos bo'lishining yubiley sanasiga bag'ishlanadi», degan yozuv va uning Tiflis senzurasining ruxsati bilan chop etilishi shuni ko'rsatadiki, ish oson ko'chmagan. Pyesa bosilib chiqqandan keyin ham uni sahnaga qo'yish uchun yaqin bir yil vaqt ketdi. Muallif bu haqdagi xatlarga javoban kinoyaomuz: "Turkistonda bekor odam yo'qki, xalq uchun ishlasa. Bekor kishi yo'qki, teatru sahnasiga chiqib, "masxarabozlik" qilsa", deb yozgan edi.

Behbudiy ana shunday keng fikr sohibi va zamonasida haqiqatni ochiq-oydin ayta oladigan o'z zamonasining ma'rifatparvari edi. Bu zotning asriy orzu umidlari hozirda yangi O'zbekistonda amalga oshib bormoqda va allomaning buyuk xizmatlar qalbimizda mangu qolajak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. MAHMUD XO'JA BEHBUDI TANLANGAN ASARLAR
Tashkent «Ma'naviyat» 2006
2. «Oyna» j., 1913 yil, 6–7-sonlar, 130–132, 154–156-betlar
3. Siddiqiy «Tarjimai Mir'oti ibrat». Samarkand, 1332 (1914); Begali Qosimov.
«Shoir xotirasini izlab...». «Sharq yulduzi», 1989, 10-son, 180-bet
4. Дилором Алимова, Дилбар Рашидова Махмудхужа Бехбудий ва унинг тарихий тафаккури. Тошкент- 1999 йил